

**SOBRE LA INFLUENCIA SUTIL DE LAS INTERACCIONES SUPRAMOLECULARES:
SELECCIÓN DEL MODO DE TRANSICIÓN DE ESPÍN MEDIANTE EL CONTROL DE LA
TRANSICIÓN DE FASE CRISTALOGRÁFICA
(QUÍMICA; ESPINTRÓNICA MOLECULAR)**

Autor: Manuel Meneses Sánchez

Biografía: Manuel Meneses es doctorando en el Programa de Doctorado de Química de la Universitat de València, realizándolo actualmente en el Instituto de Ciencia Molecular (ICMol). Su campo de investigación se centra en la síntesis de nuevos polímeros de coordinación 3D basados en el Fe^{II} que presentan el fenómeno de transición de espín.

Directores de la tesis: Dr. José Antonio Real Cabezos, Dr. Carlos Bartual Murgui.

Institución: Instituto de Ciencia Molecular, Catedrático José Beltrán nº2, 46980, Paterna, Valencia, España.

Resumen

Los compuestos de Fe^{II} representan uno de los ejemplos más importantes de materiales moleculares conmutables. Pueden transitar de manera reversible a través de una perturbación como la temperatura, luz o presión entre el estado diamagnético ($S = 0$) de bajo espín (LS) y el estado paramagnético ($S = 2$) de alto espín (HS) con la correspondiente variación de las respuestas magnéticas, dieléctricas y ópticas. El cambio del estado de espín está fuertemente acoplado a cambios estructurales que involucran principalmente el tamaño y la forma del centro metálico (longitudes y ángulos de enlace Fe-N).

En este contexto, el compuesto $[\text{Fe}(n\text{Bu-im})_3\text{tren}](\text{PF}_6)_2$ exhibe dos fases cristalográficas que se establecen controlando la velocidad de barrido de la temperatura. Cada fase se caracteriza por exhibir transiciones de espín cooperativas con diferentes Temperaturas Críticas e histéresis. Para investigar en profundidad este comportamiento, hemos emprendido la síntesis y caracterización del compuesto isoestructural $[\text{Fe}(n\text{Bu-im})_3\text{tren}](\text{AsF}_6)_2$. Se presentará su estructura, propiedades magnéticas, fotomagnéticas y calorimétricas, así como el estudio de las soluciones sólidas $[\text{Fe}_x\text{Ni}_{(1-x)}(n\text{Bu-im})_3\text{tren}](\text{P}_x\text{As}_{(1-x)}\text{F}_6)_2$ y $[\text{Fe}_x\text{Ni}_{(1-x)}(n\text{Bu-im})_3\text{tren}](\text{AF}_6)_2$ ($A = \text{P}$ o As). Mostraremos que es posible estabilizar cada fase seleccionando el diluyente apropiado.